

СРЕДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УДК 004.4'422

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/04>

NEXTGEN2 – РАЗРАБОТКА ЯЗЫКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ПРОГРАММИРУЕМОЙ СЕМАНТИКОЙ

Городецкий А. Д.

*Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск, Россия*

Лавров Д. Н.

*канд. техн. наук
Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск, Россия*

Аннотация. В работе представлен новый оригинальный подход к разработке языка с программируемой семантикой.

Ключевые слова: языки программирования, семантика.

Компьютерные программы постоянно увеличиваются в размерах, что ведет к повышению сложности разработки и поддержки программного обеспечения. Уже более 50 лет индустрия создает все более и более совершенные языки программирования, пытаясь уменьшить в программах количество ошибок времени исполнения.

Полностью эта задача считается неразрешимой в силу полноты по Тьюрингу, однако, современные языки программирования еще на этапе компиляции могут распознавать много классов ошибок.

Особую сложность вызывали ошибки работы с динамической памятью (C, C++, Pascal, etc), что привело к появлению большой группы 'managed' языков, среда исполнения которых берет на себя задачи по управлению памятью, гарантируя корректность, ценой определенных накладных расходов по процессорному времени и памяти. Вы были вынуждены выбирать: максимальное быстродействие vs гарантии корректности [1–2].

В 2016 году появился язык Rust, который предложил и то, и другое. Классы ошибок, определяемые компилятором Rust [3]:

1. висячие указатели (dangling pointers);
2. использование после освобождения (use after free);
3. утечки ресурсов (RAII);
4. инвалидация итераторов;
5. гонки данных.

Классически, для определения нужных классов ошибок на этапе компиляции, на уровне системы типов языка строится некоторая аксиоматика. Rust идет тем же путем, выстраивая следующую аксиоматику:

1. аффинная система типов (move семантика);
2. data share xor mutable;
3. система времени жизни данных.

Фактически, эти правила лишь ограничивают способы работы с переменными. Изначально системы типов в языках были созданы лишь для защиты от некорректной интерпретации форматов данных (что дало огромное преимущество над ассемблерами). Однако, расширение ответственности системы типов таким образом приводит к следующим эффектам:

1. интерференция правил системы типов приводит к сильному сужению множества корректных программ;
2. «абстрактные» сообщения об ошибках;
3. каждая строка кода должна соответствовать всем правилам системы типов, что приводит к сложности языка;
4. синтаксическая нагруженность;
5. сложность, или невозможность, расширения системы типов для определения «еще одного» класса ошибок.

Другой (nextgen) способ заключается в том, что мы решаем задачу обнаружения нужных нам классов ошибок на новом уровне — семантической проверки. То есть, мы добавляем на уровне компилятора новый проход, работа с которым будет доступна программисту:

1. синтаксический разбор;
2. проверка типов;
3. проверка семантики;
4. кодогенерация.

Основная идея данного подхода:

1. в языке можно по умолчанию можно работать с переменными без каких-либо ограничений (refcount gc);
 1. когда нужна max производительность или корректность;
 - а) активируете подсистему проверки семантики, через применение в коде «лемм»;
 - б) программируете SemChecker для проверки нужных лемм.

Пример — разрешение ошибки инвалидации итераторов, путем введения леммы “depends”:

```
def iter = self: Vec[t] do
  it =
    -- implementation
  meta.lemma(‘depends’, it, self, ‘iterator was taken’) -- <-----
  it
def main =
  v = vec.of(1, 2, 3, 4)
  v.iter().indexed().foreach with |x, i|
    io.stdout(‘v[%] = %’, i, x)
  v.push(5) -- cannot change v because ‘iterator was taken’
```

Данный подход обладает следующими свойствами:

1. расширяемость набора лемм, и соотв. класса обнаруживаемых ошибок;
2. нет усложнения исходного языка;
3. леммы применяются только к нужным местам программы — нет проблем с интерференцией;
4. возможность балансировать: простота кода vs скорость;
5. возможность выражения любого системного API авторами библиотек имея нулевую стоимость абстракций на этапе исполнения.

Литература

1. Mitchell J. C. Foundations for programming languages. Cambridge: MIT press, 1996. Vol. 1. P. 2.1-7.1.
2. Калайда В. Т. Теория вычислительных процессов. Томск: ТУСУР, 2012. 135 с.
3. Блэнди Дж., Орендорф Дж. Программирование на языке Rust = Programming Rust. ДМК Пресс, 2018. 550 с.

©Городецкий А. Д., Лавров Д. Н., 2020